

Вибрані публікації Інституту зоології ім І.І.Шмальгаузена НАН України за 2020-2024, які містять таксономічні ревізії, ключі та контрольні списки

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14875602>

№	Рік	Лінк (doi)	Автори, рік, назва монографії або статті, журнал	Регіон досліджень	ISBN or ISSN	Примітки
1	2021	https://drive.google.com/file/d/1HGm8v-rJQ2CrNVtq8I2Gn88C1u3ihxQw/view?usp=drive_link	Kameneva, E.P. & Barraclough, D.A. 2021. 69. Ulidiidae (picture-winged flies), pp. 1607-1618; Korneyev, V.A. 2021. 72. Pyrgotidae (Pyrgotid Flies or Scarab-killing Flies), pp. 1335-1351; Korneyev, V.A. 2021. 73. Ctenostylidae (Ctenostylid Flies), pp. 1353- 1356. In: Kirk-Spriggs, A.H. & Sinclair, B.J., eds, Manual of Afrotropical Diptera. Volume 3. Brachycera–Cyclorrhapha, excluding Calyptratae. Suricata 8. South African National Biodiversity Institute, Pretoria.	Афротропічна область	ISBN: 978-1-928224-13-6	ключі
2	2022	https://doi.org/10.3897/zookeys.1094.62644	Kettani, K., Ebejer, M. J., Ackland, D. M., Bächli, G., Barraclough, D., Barták, M., Carles-Tolrá, M., Černý, M., Cerretti, P., Chandler, P., Dakki, M., Daugeron, Ch., De Jong, H., Dils, J., Disney, H., Droz, B., Evenhuis, N., Gatt, P., Graciolli, G., Grichanov, I. Y., Haenni, J.-P., Hauser, M., Himmi, O., MacGowan, I., Mathieu, B., Mouna, M., Munari, L., Nartshuk, E. P., Negrobov, O. P., Oosterbroek, P., Pape, Th., Pont, A. C., Popov, G. V., Rognes, K., Skuhrová, M., Skuhrový, V., Speight, M., Tomasovic, G., Trari, B., Tschorsnig, H.-P., Vala, J.-C., von Tschirnhaus, M., Wagner, R., Whitmore, D., Woźnica, A. J., Zatwarnicki, T., Zwick, P. 2022. Catalogue of the Diptera (Insecta) of Morocco — an annotated checklist, with distributions and a bibliography. ZooKeys, 1094 (1): 1–466.	Марокко		контрольний список

Вибрані публікації Інституту зоології ім І.І.Шмальгаузена НАН України за 2020-2024, які містять таксономічні ревізії, ключі та контрольні списки

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14875602>

№	Рік	Лінк (doi)	Автори, рік, назва монографії або статті, журнал	Регіон досліджень	ISBN or ISSN	Примітки
3	2022	https://www.researchgate.net/publication/373111460_Fayna_of_Ukraine_Hymenolepidoidea_Aploparaksidae_Confluariidae_Echinorhynchoaeniidae	Корнюшин В. В., Гребень О. Б. 2022. Гименолепидоидеи: Аплопараксиды, Конфлюарииды, Эхиноринхотенииды (Hymenolepidoidea: Aploparaksidae, Confluariidae, Echinorhynchoaeniidae). Фауна Украины, т. 33 Моногенеи и цестоиды, вып. 4, Киев: Наукова думка, 295 с.	Україна	ISBN 978-966-00-1817-4	фауна
4	2024	https://doi.org/10.11646/zootaxa.5530.1.1	Kovac, D., Kameneva, E.P., Korneyev, S.V., Santos Araújo, A., Savaris, M., Smit, J.T., Schneider, A., Schreiber, R., Korneyev, V.A. 2024. Revision of the Aspistomella group of genera (Diptera: Ulidiidae: Pterocallinae: Lipsanini). Zootaxa Monograph, 5530(1): 1–117.	світова фауна	ISBN 978-1-77973-191-3	ревізія, ключі
5	2022	https://doi.org/10.2779/359875	Vujić, A., Gilbert, F., Flinn, G., Englefield, E., Ferreira, C.C., Varga, Z., Eggert, F., Woolcock, S., Böhm, M., Mergy, R., Ssymank, A., van Steenis, W., Aracil, A., Földesi, R., Grković, A., Mazanek, L., Nedeljković, Z., Pennards, G.W.A., Pérez, C., Radenković, S., Ricarte, A., Rojo, S., Ståhls, G., van der Ent, L.-J., van Steenis, J., Barkalov, A., Campoy, A., Janković, M., Likov, L., Lillo, I., Mengual, X., Milić, D., Miličić, M., Nielsen, T., Popov, G., Romig, T., Šebić, A., Speight, M., Tot, T., van Eck, A., Veselić, S., Andric, A., Bowles, P., De Groot, M., Marcos-García, M.A., Hadrava, J., Lair, X., Malidžan, S., Nève, G., Obrecht Vidakovic, D., Popov, S., Smit, J.T., Van De Meutter, F., Veličković, N. and Vrba J. 2022. Pollinators on the edge: our European hoverflies. The European Red List of Hoverflies. Brussels, Belgium, European Commission: i–viii + 1–96.	Європа	ISBN 978-92-76-56186-6	контрольний список червонокнижних видів

Вибрані публікації Інституту зоології ім І.І.Шмальгаузена НАН України за 2020-2024, які містять таксономічні ревізії, ключі та контрольні списки

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14875602>

№	Рік	Лінк (doi)	Автори, рік, назва монографії або статті, журнал	Регіон досліджень	ISBN or ISSN	Примітки
6	2022		Куземко, А.А., Буджак, В.В., Вашеняк, Ю.А., Винокуров, Д.С., Дідух, Я.П., Дзюба, Т.П., Ємельянова, С.М., Кучер, О.О., Мойсієнко, І.І., Токарюк, А.І., Ходосовцев, О.Є., Чорней, І.І., Чусова, О.О., Шаповал, В.В., Ширяєва, Д.В., Балашов, І.О., Брусенцова, Н.О., Васильюк, О.В., Вітер, С.Г., Гаврилук, М.Н., Геряк, Ю.М., Корнєєв, В.О., Марущак, О.Ю., Некрасова, О.Д., Русін, М.Ю. 2022. Атлас трав'яних біотопів України (ред. А.А. Куземко). Друк Арт, Чернівці: 1–226.	Україна	ISBN 978-617-7849-93-2	контрольні списки зоологічних складових
7	2020	https://doi.org/10.1080/08912963.2020.1733551	Colombo, W.D., Gobbi, F.T., Azevedo, C.O., Perkovsky, E.E. 2020. Synopsis of the fossil Pristocerinae (Hymenoptera, Bethyilidae), with description of two new genera and six species from Burmese, Taimyr, Baltic and Rovno ambers. Historical Biology, 1–17.	світова фауна		ревізія, ключі
8	2020	https://doi.org/10.15407/zoo2020.06.439	El Harym, Y., Belqat, B., Korneyev, V.A. 2020. The fruit flies of Morocco: new records of the Tephritinae (Diptera: Tephritidae). Zoodiversity, 54 (6): 445–454.	Марокко		ключі
9	2020	https://doi.org/10.5281/zenodo.4291932	Kameneva, E. P., Popov, G. V. & Korneyev, V. A. 2020. On the checklist of Ukrainian Diptera Tephritoidea: Ulidiidae, Platystomatidae, Pyrgotidae. Ukrainska Entomofaunistyka, 11(3), 23–28.	Україна		контрольний список
10	2020	https://doi.org/10.1016/j.cretres.2019.104217	Martynova, K.V., Zhang, Q., Olmi, M., Müller, P., Perkovsky, E.E. 2020. Revision of the genus Dryinus Latreille (Hymenoptera: Dryinidae) from mid-Cretaceous Kachin (Myanmar) amber. Cretaceous Research, 106, 104217.	світова фауна		ревізія, ключі

Вибрані публікації Інституту зоології ім І.І.Шмальгаузена НАН України за 2020-2024, які містять таксономічні ревізії, ключі та контрольні списки

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14875602>

№	Рік	Лінк (doi)	Автори, рік, назва монографії або статті, журнал	Регіон досліджень	ISBN or ISSN	Примітки
11	2020	https://doi.org/10.1016/j.cretres.2020.104420	Olmi, M., Perkovsky, E.E., Martynova, K.V., Contarini, M., Bückle, C., Guglielmino, A. 2020. An important intermediate step in the evolution of pincer wasps: an extraordinary new type of chela from mid-Cretaceous Burmese amber (Hymenoptera, Dryinidae). <i>Cretaceous Research</i> , 111 (104420): 1–13.	світова фауна		ревізія, ключі
12	2020	https://doi.org/10.1016/j.gr.2020.06.004	Perkovsky, E.E., Martynova, E.V., Mita, T., Olmi, M., Zheng, Y., Zhang, Q., Gantier, F., Perrichot, V. 2020. A golden age for ectoparasitoids of Embioidea: Cretaceous Sclerogibbidae (Hymenoptera, Chrysidoidea) from Kachin (Myanmar), Charentes (France) and Choshi (Japan) ambers. <i>Gondwana Research</i> , 87: 1–22.	світова фауна		ревізія, ключі
13	2020	https://doi.org/10.1016/j.cretres.2020.104708	Perkovsky, E.E., Olmi, M., Müller, P., Guglielmino, A., Jarzembowski, E.A., Capradossi, L., Rasnitsyn, A.P. 2020. A review of the fossil Embolemidae (Hymenoptera: Chrysidoidea), with description of seven new species and history of the family. <i>Cretaceous Research</i> , 121(104708).	світова фауна		ревізія, ключі
14	2020	https://doi.org/10.20363/BZB-2020.69.2.309	Van Steenis, J., van Zuijen, M. P., Bot, S., van der Ent, L.-J., Barkalov, A., van Eck, A., Fleury, J., Földesi, R., Heimburg, H., Hadrava, J., Koch, B., Lutovinovas, E., Mazanek, L., Van de Meutter, F., Mielczarek, Ł., Palmer, Ch. J., Popov, G.V., Radenković, S., Reemer, M., Ssymank, A. M., van Steenis, W., Tóth, S., Vujić, A., Wakkie, B. 2020. Faunistical overview of the European species of the genera <i>Brachyopa</i> Meigen, 1822 and <i>Hammerschmidtia</i> Schummel, 1834 (Diptera, Syrphidae). <i>Bonn zoological Bulletin</i> , 69(2): 309–367.	Європа		ревізія, ключі

Вибрані публікації Інституту зоології ім І.І.Шмальгаузена НАН України за 2020-2024, які містять таксономічні ревізії, ключі та контрольні списки

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14875602>

№	Рік	Лінк (doi)	Автори, рік, назва монографії або статті, журнал	Регіон досліджень	ISBN or ISSN	Примітки
15	2020	https://doi.org/10.11646/zootaxa.4759.3.2	Vargovitsh R.S., Kahrarian M. 2020. A new species of Arrhopalites Börner, 1906 (Collembola, Symphypleona, Arrhopalitidae) from Iran with an updated key to A. diversus group of species. Zootaxa, 4759(3): 338–350.	Середній Схід		ревізія, ключі
16	2020	https://doi.org/10.1071/IS19047	Vujić, A., Radenković, S., Likov, L., Andrić, A., Janković, M., Ačanski, J., Popov, G., de Courcy Williams, M., Šašić Zorić, L., Djan, M. 2020. Conflict and congruence between morphological and molecular data: revision of the Merodon constans group (Diptera: Syrphidae). Invertebrate Systematics, 34: 406–448.	Європа, Середній Схід		ревізія, ключі
17	2021	https://doi.org/10.15407/zoo2021.06.493	Babytskiy, A.I., Bezsmertna, O.O. 2021. New records of sciarid species (Diptera, Sciaridae) from Ukraine. III. Zoodiversity, 55(6): 493–504.	Україна		контрольний список
18	2021	https://doi.org/10.1080/14772019.2021.1882593	Colombo, W.D., Perkovsky, E.E., Waichert, C., Azevedo, C.O. 2021. Synopsis of the fossil flat wasps Epyrinae (Hymenoptera, Bethyridae), with description of three new genera and 10 new species. Journal of Systematic Palaeontology, 19 (1): 39–89.	світова фауна		ревізія, ключі
19	2021	https://doi.org/10.1111/jzs.12560	Fiera, C., Arbea, J.I., Vargovitsh, R.S. & Barjadze, S. 2021. A synthesis on troglobitic springtails in Europe. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 59(8): 1874–1890.	Європа		контрольний список
20	2021	https://doi.org/10.11646/zootaxa.5016.2.6	Giřka, W., Harbach, R.E., Perkovsky, E.E. 2021. Mosquitoes (Diptera: Culicidae) in Eocene amber from the Rovno region, Ukraine. Zootaxa. 5016(2): 257–270.	Україна		контрольний список

Вибрані публікації Інституту зоології ім І.І.Шмальгаузена НАН України за 2020-2024, які містять таксономічні ревізії, ключі та контрольні списки

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14875602>

№	Рік	Лінк (doi)	Автори, рік, назва монографії або статті, журнал	Регіон досліджень	ISBN or ISSN	Примітки
21	2021	http://dx.doi.org/10.3389/fevo.2021.578323	Korneyev, V. 2021. Gall-inducing tephritid Flies (Diptera: Tephritidae): evolution and host–plant relations. <i>Frontiers in Ecology and Evolution</i> , 9: 1–16.	світова фауна		аналіз еволюції
22	2021	https://doi.org/10.3897/bdj.9.e69351	Mazzon, L., Whitmore, D., Cerretti, P., Korneyev, V.A. 2021. New and confirmed records of fruit flies (Diptera, Tephritidae) from Italy. <i>Biodiversity Data Journal</i> , 9: e69351.	Італія		контрольний список
23	2021	https://doi.org/10.1016/j.cretres.2020.104708	Perkovsky, E.E., Olmi, M., Müller, P., Jarzembowski, E.A., Capradossi, L., Rasnitsyn, A. P. 2021. A review of the fossil Embolemidae (Hymenoptera: Chrysidoidea), with description of seven new species and history of the family. <i>Cretaceous Research</i> , 121: 104708.	світова фауна		ревізія, ключі
24	2021	https://doi.org/10.15298/invertzool.18.1.05	Radchenko, A.G., Perkovsky, E.E. 2021. Wheeler's dilemma revisited: first Oecophylla–Lasius syninclusion and other ants syninclusions in the Bitterfeld amber (late Eocene). <i>Invertebrate Zoology</i> , 18(1): 47–65.	світова фауна		аналіз еволюції
25	2021	https://doi.org/10.3897/jhr.82.64599	Radchenko, A.G., Perkovsky, E.E., Vasilenko, D. V. 2021. Formica species (Hymenoptera, Formicidae, Formicinae) in late Eocene Rovno amber. <i>Journal of Hymenoptera Research</i> , 82: 237–251.	Україна		контрольний список
26	2022	https://doi.org/10.15421/012202	Babytskiy, A.I., Bezsmertna, O.O., Dudiak, I.D., Pavliuk, S.D., Voitsekhivska, O.V. 2022. Biodiversity of Sciaridae (Diptera) in Ukraine. <i>Biosystems Diversity</i> , 30 (1), 12–21.	Україна		контрольний список
27	2022	https://doi.org/10.15407/zoo2022.06.435	Babytskiy, A.I., Rubanovska, N.V., Bezsmertna, O. O. 2022. New records of sciarid species (Diptera, Sciaridae) from Ukraine. IV. <i>Zoodiversity</i> , 56(6): 435–446.	Україна		контрольний список

Вибрані публікації Інституту зоології ім І.І.Шмальгаузена НАН України за 2020-2024, які містять таксономічні ревізії, ключі та контрольні списки

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14875602>

№	Рік	Лінк (doi)	Автори, рік, назва монографії або статті, журнал	Регіон досліджень	ISBN or ISSN	Примітки
28	2022	https://doi.org/10.1007/s12549-022-00552-0	Haug, C., Baranov, V.A., Hörnig, M.K., Gauweiler, J., Hammel, J.U., Perkovsky, E.E., Haug, J.T. 2022. 35 million-year-old solid-wood-borer beetle larvae support the idea of stressed Eocene amber forests. <i>Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments</i> .	світова фауна		аналіз еволюції
29	2022	https://doi.org/10.3389/fevo.2022.737367	Jouault, C., Engel, M., Huang, D., Berger, J., Grandcolas, P., Perkovsky, E. et al. 2022. Termite valkyries: Soldier-like alate termites from the Cretaceous and task specialization in the early evolution of Isoptera. <i>Frontiers in Ecology and Evolution</i> , 10, 737367.	світова фауна		аналіз еволюції
30	2022	https://doi.org/10.3956/2022-98.2.150	Korneyev, S.V., Hauser, M., Kameneva, E.P., Gaimari, S.D. 2022. A key to species of the Euxesta sororcula species group (Diptera: Ulidiidae: Lipsanini), with new synonymy and a new record from the U.S.A. <i>Pan-Pacific Entomologist</i> , 98(2):150–162.	світова фауна		ключі
31	2022	https://doi.org/10.15407/zoo2022.01.001	Korneyev, S.V., Smith, J.J., Hulbert, D.L., Frey, J. E., Korneyev, V.A. 2022. A new species of Rhagoletis (Diptera: Tephritidae) from Switzerland, with discussion of its relationships within the genus. <i>Zoodiversity</i> , 56(1): 1–20.	світова фауна		аналіз еволюції
32	2022	https://doi.org/10.15407/zoo2022.05.349	Kovac, D., Kameneva, E.P., Korneyev, V.A. 2022. A review of Tephritidae and Ulidiidae (Diptera, Tephritoidea) of Croatia. <i>Zoodiversity</i> , 56(5): 349–372.	Хорватія		контрольний список
33	2022	https://doi.org/10.15407/zoo2022.01.051	Perkovsky, E.E. 2022. Two different Cretaceous worlds: Taimyr and Kachin amber trichopterofaunas. <i>Zoodiversity</i> , 56(1): 51–56.	світова фауна		аналіз еволюції

Вибрані публікації Інституту зоології ім І.І.Шмальгаузена НАН України за 2020-2024, які містять таксономічні ревізії, ключі та контрольні списки

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14875602>

№	Рік	Лінк (doi)	Автори, рік, назва монографії або статті, журнал	Регіон досліджень	ISBN or ISSN	Примітки
34	2022	https://doi.org/10.11646/zootaxa.5217.1.1	Skejo, J., Pushkar, T.I., Kasalo, N., Pavlović, M., Deranja, M., Adžić, K., Kai Tan, M., Rebrina, F., Aqilah Muhammad, A., Ashikin Abdullah, N., Japir, R., Chung, A. Y. C. & Tumbrinck, J. 2022. Spiky pygmy devils: revision of the genus Discotettix (Orthoptera: Tetrigidae) and synonymy of Discotettiginae with Scelimeninae. Zootaxa Monograph, 5217(1): 1–64.	світова фауна		ревізія, ключі
35	2022	https://doi.org/10.1163/18759866-bja10037	Vujić, A., Radenković, S., Kočiš Tubić, N., Likov, L., Popov, G., Rojo, S., Miličić, M. 2022. Integrative taxonomy of the Merodon aberrans (Diptera, Syrphidae) species group: distribution patterns and description of three new species. Contributions to Zoology: 1–46.	Європа, Середній Схід		ревізія, ключі
36	2023	https://doi.org/10.3390/insects14090732	Babytskiy, A.I., Pavliuk, S.D., Bezsmertna, O.O. 2023. Review of the genus Sciarra Meigen, 1803 (Diptera, Sciaridae) in Ukraine. Insects, 14, 732.	Україна		контрольний список
37	2023	https://doi.org/10.11646/zootaxa.5360.4.2	El Harym, Y., Korneyev, V.A. 2023. New additions to the fauna of the superfamily Tephritoidea (Diptera) of Morocco. Zootaxa, 5360(4): 487–514.	Марокко		контрольний список
38	2023	https://doi.org/10.15407/zoo2023.02.093	Korneyev, S.V., Hauser, M., Borkent, C., Maples, B.K., Roubtsova, T.V., Zangpo, T., Dorji, S., Chopel, S., Dorji, N., Tsomo, Dendup, U., Dawa, K., Dorji, L., Mani Dhimal, C., Kinley, R., Dorji, U., Dema, Y., Korneyev, V.A., Gaimari, S.D. 2023. The fruit flies (Diptera: Tephritidae) in Bhutan: new faunistic records and compendium of fauna. Zoodiversity, 57(2): 93–124.	Орієнтальна область		контрольний список
39	2023	https://doi.org/10.15407/zoo2023.02.125	Prokhorov, A.V., Popov, G.V., Shparyk, V.Yu., Vasilyeva, Yu.S. 2023. New records of hoverflies (Diptera, Syrphidae) from Ukraine. VI. Zoodiversity, 57 (2): 125–142.	Україна		контрольний список

Вибрані публікації Інституту зоології ім І.І.Шмальгаузена НАН України за 2020-2024, які містять таксономічні ревізії, ключі та контрольні списки

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14875602>

№	Рік	Лінк (doi)	Автори, рік, назва монографії або статті, журнал	Регіон досліджень	ISBN or ISSN	Примітки
40	2023	https://doi.org/10.1111/icad.12680	Reverté, S. et al. 2023. National records of 3000 European bee and hoverfly species: A contribution to pollinator conservation. <i>Insect Conservation and Diversity</i> , 16(2): 1–18. [107 co-authors, including Popov, G., Prokhorov, A.]	Європа		контрольні списки запилювачів
41	2023	https://doi.org/10.3897/asp.81.e93570	Vujić, A., Radenković, S., Barkalov, A., Kočiš Tubić, N., Likov, L., Tot, T., Popov, G., Prokhorov, A., Gilasian, E., Anjum, S., Djan, M., Kakar, B., Andrić, A. 2023. Taxonomic revision of the <i>Merodon tarsatus</i> species group (Diptera, Syrphidae). <i>Arthropod Systematics & Phylogeny</i> , 81: 201–256.	Європа, Середній Схід		ревізія, ключі
42	2024	http://doi.org/10.5281/zenodo.13958572	Каменєва, О. П., Корнєєв, В. О. 2024. Доповнений список тефритоїдних двокрилих (Diptera: Tephritoidea) південного сходу України. <i>Ukrainska Entomofaunistyka</i> , 15(1): 9–14.	Україна		контрольний список
43	2024	https://doi.org/10.3897/asp.82.e111148	Brazidec, M., Vilhelmsen, L., Boudinot, B.E., Richter, A.K.F., Hammel, J.U., Perkovsky, E.E., Fan, Y., Whang, Z., Wu, Q., Wang, B., Perrichot, V. 2024. Unveiling ancient diversity of long-tailed wasps (Hymenoptera: Megalyridae): new taxa from Cretaceous Kachin and Taimyr ambers and their phylogenetic affinities. <i>Arthropod Systematics & Phylogeny</i> , 82: 151–181.	світова фауна		аналіз еволюції
44	2024	https://doi.org/10.11646/zootaxa.5443.1.4	Glotov, S., Geryak, Yu., Kavurka, V., Petrenko, A., Brusentsova, N. 2024. Rare and endangered rove beetles of Ukraine: <i>Emus hirtus</i> Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Staphylinidae). <i>Zootaxa</i> , 5443(1): 91–104.	Україна		контрольний список, червонокнижні види

Вибрані публікації Інституту зоології ім І.І.Шмальгаузена НАН України за 2020-2024, які містять таксономічні ревізії, ключі та контрольні списки

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14875602>

№	Рік	Лінк (doi)	Автори, рік, назва монографії або статті, журнал	Регіон досліджень	ISBN or ISSN	Примітки
45	2024	https://drive.google.com/file/d/1msBY9iw1E_exJgsC4Ln4jh7gW0ehTHXD/view?usp=drive_link	Kameneva, E.P. 2024. Ulidiidae, pp. 372-375; Korneyev, V.A. 2024. Pyrgotidae, pp. 376-377; Tephritidae. pp. 380-386. In: Haenni J.-P., Bächli G. et al. (eds.) 2024. Diptera – Checklist. Fauna Helvetica 35, info fauna & SEG, Neuchâtel, 590 p.	Швейцарія	ISBN 978-2-88414-048-5 ISSN 1422-6367	контрольний список
46	2024	https://doi.org/10.11646/zootaxa.5524.1.1	Korneyev, S.V., Leblanc, L., Hauser, M., General, D.E. M., Gaimari, S.D. 2024. Descriptions of two new species of Bactrocera Macquart (Diptera: Tephritidae: Dacinae: Dacini) from the Philippines with distinct orange medial stripes on the scutum. Zootaxa, 5432(4): 573–599.	світова фауна		ключі
47	2024	http://doi.org/10.5281/zenodo.13958578	Korneyev, V. 2024. On the checklist of Ukrainian Diptera Tephritoidea: Tephritidae. Ukrainska Entomofaunistyka, 15(1): 15–28.	Україна		контрольний список
48	2024		Prokhorov, A.V., Vasilyeva, Yu.S. 2024. The hoverflies (Diptera, Syrphidae) of Kyiv Region (Ukraine). Ukrainian Entomological Journal, (22): 110–117.	Україна		контрольний список
49	2024	https://doi.org/10.11646/zootaxa.5524.1.1	Skejo, J., Husemann, M., Patano, R., Tumbrinck, J., Pushkar, T., Pavlović, M., Mohagan, A., Pamin, J.-H., Kasalo, N. 2024. Revision of the polyphyletic genus Hirrius Bolívar, 1887 (Orthoptera: Tetrigidae), with descriptions of three new genera and insights into antennal sensilla morphology. Zootaxa Monograph, 5524(1): 1–61.	світова фауна		ревізія, ключі
50	2024	https://doi.org/10.3897/zookeys.1203.118842	Vujić, A., Radenković, S., Likov, L., Kočiš Tubić, N., Popov, G., Gilasian, E., Djan, M., Janković Milosavljević, M., Ačanski, J. 2024. Revisions of the clavipes and pruni species groups of the genus Merodon Meigen, 1803 (Diptera, Syrphidae). ZooKeys, 1203: 1–69.	Європа, Середній Схід		ревізія, ключі

Вибрані публікації Інституту зоології ім І.І.Шмальгаузена НАН України за 2020-2024, які містять таксономічні ревізії, ключі та контрольні списки

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14875602>

№	Рік	Лінк (doi)	Автори, рік, назва монографії або статті, журнал	Регіон досліджень	ISBN or ISSN	Примітки
---	-----	------------	--	-------------------	--------------	----------